

FOTOELEKTR O'ZGARTIRGICHLARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH ISTIQBOLLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7902004>

Jumayev Mustaqim Rofiyevich

f-m.f.d., proffessor.

Muxammadiyev N.A

Buxoro davlat universiteti II – kurs magistri

Mamatov B.B

Buxoro davlat universiteti II – kurs magistri

Annotatsiya.

Ishda fotovoltakaviy samara tufayli hosil bo'luvchi foto-elekt yurituvchi kuch, fototok, diffuzion toklarning temperatura hamda yoritish intensivligiga bog'liqligi tadqiq etilgan. Shuningdek fotovoltak xossaga ega istiqbolli mono va polikristallar haqida muhim ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar.

Fotovoltakaviy samara, foto-elekt o'zgartirgich, istiqbolli fotovoltaklar.

Juda yaxshi ma'lumki, fotovoltakaviy samara deb yoritilgan dielektrik yoki yarim o'tqazgichga elekt tokining paydo bo'lishiga aytiladi. Yoki boshqacha qilib aytganda bu ichki fotoelektrik samara bo'lib, bunda tok tashuvchilar valent zonadan o'tkazuvchanlik zonasiga o'tadi.

Jumladan, p-n o'tishli yarim o'tkazgich strukturada optik nurlanish (foton)ning yutilishi oqibatida "elektron-teshik" juftlari paydo bo'ladi. Tabiiyki, yorug'lik kvanti- fotonning energiyasi taqiqlangan zonaning energetik "tirqishi" dan katta bo'lsa ya'ni fotoeffektning amalga oshish sharti bajarilsa.

Shunday qilib, yorug'likning p-n o'tishli ya'rim o'tkazgich strukturada yutilishi unda fotoelekt yurituvchi kuchni yuzaga keltiradi. Bu fotovoltakaviy jarayonda hosil bo'luvchi fototokning qiymati nurlanishning yutilishi tufayli tug'iluvchi "elektron-teshik" juftlarining soniga proporsional. Oxirgilar esa o'z navbatida namunada yutilgan yorug'lik kvantlari miqdoriga proporsionaldir.

Shuni alohida ta'kiqlash lozimki, fotovoltakaviy jarayonda yorug'likning yutilish samaradorligi yarim o'tkazgichning kvant chiqishi deb ataluvchi quyidagi kattaliklar bilan baholanadi.

$$\eta_{ph} = \frac{\Delta n + \Delta p}{n_{ph}}, \quad (1)$$

Bu yerda Δn va Δp – yorug'likning yutilishi natijasida yarim o'tkazgichda paydo bo'luvchi ortiqcha (n-elektron va p- teshik) tok tashuvchilar sonini, n_{ph} -esa yutilgan fotonlar sonini bildiradi.

Demak, ideal holda kvant chiqishi 1 ga teng bo'ladi, ya'ni bitta yutilgan foton bitta elektron-teshik juftini hosil qiladi.

Ideal fotoelektr o'zgartirgichdagi tok va kuchlanishlar

Yuqorida ta'kidlanganidek, yorug'likning p-n o'tishda yutilishi natijasida p-sohada teshiklarning, n - sohada esa elektronlarning konsentratsiyasi oshadi. Bu esa o'tish chegarasidagi qo'zg'almas aralashmaviy toklarning hajmiy zaryadini kompensatsiyalaydi.

Agar yarim o'tkazgichga tushayotgan yorug'lik oqimi doimiy bo'lsa diffuziya tokining zichligi J_{dif} quyidagi ifoda bilan aniqlanadi:

$$J_{dif} = J_{ph} + J_0 \quad (2)$$

Bu yerda: J_d dreyf tokning, J_{ph} va J_0 esa fototok hamda "issiqlik" tokning sirtiy zichliklarini anglatadi.

Diffuzion J_{dif} va "issiqlik" J_0 tok zichliklarining ayirmasi diodning tok zichligi deyiladi va J_d deb belgilanadi. Ideal (ya'ni aralshmasiz) p-n o'tishda diffuziya va "issiqlik" tok zichliklari o'zaro quyidagicha bog'lanishga ega:

$$J_{dif} = J_0 e^{\frac{U_{os}}{V_T}} \quad (3)$$

Bu yerda U_{os} - zanjir uziq bo'lgandagi kuchlanish (ya'ni foto-EYuK), $V_t = \frac{kT}{e}$ - issiqlik potentsiali, $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ kl - elementar zaryad, $k = 1,38 \cdot 10^{-23}$ J/K - Bolstman doimiysi.

Demak, ideal p-n o'tishdagi diod tokining zichligi quyidagi ifoda bilan aniqlanadi:

$$J_d = J_{dif} - J_0 = J_0 \left(e^{\frac{U_{os}}{V_T}} - 1 \right) \quad (4)$$

Shuningdek bu holda (2) ifodaga ko'ra $J_d = J_{ph}$, ya'ni: diod toki va foto tok bir biriga teng.

Endi (4) qonuniyatdan kelib chiquvchi ayrim natijalarni tahlil qilamiz. Buning uchun uni dastlab quyidagi ko'rinishda qayta yozib olamiz:

$$J_d = J_0 \left[\exp\left(\frac{eU_{os}}{kT}\right) - 1 \right] \quad (5)$$

Oxirgi ifodadan ko'rinib turibdiki ko'rsatkichli (yoki eksponensial) funksiya argumentini - elektronlarning Foto-EYuK (yoki salt kuchlanish U_{os}) ta'sirida olgan energiyasi $e U_{os}$ ning issiqlik energiyasi kT ga nisbatiga teng.

Yoki aksincha F_{EYuK} ni yoki U_{os} salt kuchlanishini (5) ga ko'ra

$$U_{os} = \frac{kT}{e} \ln\left(1 + \frac{J_{ph}}{J_0}\right), \quad (6)$$

ko'rinishda yozish mumkin. Bu esa ushbu juda muhim kattalikni eksperimental tarzda fototok zichligini o'lchash orqali aniqlash imkonini beradi va bu usul amaliyotda amaliyotda keng qo'llaniladi.

(6) ifodaning amaliy tadbiri sifatida F.E.Yu.K fototok va "issiqlik" toki bir-biriga teng bo'lgan hol uchun topamiz. $\ln 2 \approx 0,693$ ekanligini hisobga olib, (6) ga ko'ra

$$U_{os} = 0,693 \frac{kT}{e} \quad (7)$$

Ifodani hosil qilamiz.

k- Bolsman doimiysi va e-elementar zaryadning qiymatlarini qo'yib,

$$U_{os} \approx 0,693 \cdot 0,8625 \cdot 10^{-4} \frac{V}{K} \cdot T(K) \approx 0,6 \cdot 10^{-4} \frac{V}{K} \cdot T(K) \quad (8)$$

muhim ifodani hosil qilamiz. Jumladan, oxirgi ifodaga ko'ra $T_1 = 308^0$ K ($t_1 = 35^0$ C) va $T_2 = 77^0$ K ($t_2 = -196^0$ C) absolyut haroratlarga mos keluvchi F.E.Yu.K lar mos ravishda

$$U_{os}^{(1)} \approx 18,5 \text{ mV} \quad \text{va} \quad U_{os}^{(2)} \approx 4,625 \text{ mV} \quad \text{ekanligi kelib chiqadi.}$$

Aksincha $U_{os} = 18,5 \text{ mV}$ F.E.Yu.K li foto-elektir o'zgartirgich hosil qilgan diod tok zichliklarining nisbati (5) ifodaga ko'ra mazkur absolyut haroratlar uchun

$$\frac{J_d^{(2)}}{J_d^{(1)}} = \frac{\exp\left(\frac{eU_{os}}{kT_2}\right) - 1}{\exp\left(\frac{eU_{os}}{kT_1}\right) - 1} \approx \frac{e^{2,7856} - 1}{e^{0,6964} - 1} \approx \frac{e^{2,8} - 1}{e^{0,7} - 1} \approx \frac{15,445}{1,0138} \approx 15,235$$

ekanligini ko'ramiz.

Oxirgi natija prinsipial ahamiyatga ega bo'lib, u foto-elektir o'zgartirgichlarni qo'llashda quyi haroratlar fizikasida erishilgan yutuqlardan foydalanib, ularni maxsus kriogen moslamalarga joylashtirgan holda ishlatish maqsadga muvofiq ekanligini ko'rsatadi.

Endi (6) ifodadan J_{ph} - fototok zichligi bo'yicha hosila olib quyidagi ifodani hosil qilamiz:

$$\frac{dU_{os}}{dJ_{ph}} = \frac{kT}{e \cdot J_0} \equiv \frac{V_T}{J_0} \quad (9)$$

Modomiki V_T "issiqlik" potentsiali va J_0 "issiqlik" toki ekan oxirgi kattalikni foto-elektir o'zgartirgichning "issiqlik" qarshiligi deb atash maqsadga va uni R_T deb belgilaymiz:

$$R_T = \frac{kT}{eJ_0} \quad (10)$$

Demak foto-elektir o'zgartirgichlardagi absolyut harorat (10) ifodaga muvofiq o'zgarsa "issiqlik" qarshiligi ham chiziqli tarzda o'zgaradi jumladan, eksperiment

natijalariga ko'ra $J_0 = 0,2$ mA ekanligidan foydalanib, xona harorati $T=300^0$ K ga mos keluvchi "issiqlik" qarshiligi $R_T \approx 4,3125 \cdot 3 \cdot 10^4$ om ≈ 130 k om ya'ni ancha katta ekanligini ko'ramiz.

Biroq real foto-elektr o'zgartirgichlarda p-n o'tishlarning qarshiliklari, kontakt qatlamlar hamda metall-yarim o'tkazgich qoplamalarining qarshiliklarining yig'indisidan iborat R_k -ketma-ket ulangan qarshilikni va p-n o'tishga parallel ulangan R_p qarshilikni ham hisobga olishga to'g'ri keladi.

Shuningdek , fototok J_{ph} , diod toki J_d va Foto-EYuK U_{os} harorat hamda yoritilish intensivligiga ham bog'liq bo'lgani uchun foto-elektr o'zgartirgichlarning optimal ish rejimini topishini taqozo qiladi.

Yuqori samaradorlikka ega bo'lgan F.E.Yu.K ni amalda ishlab chiqish p-n o'tishga parallel ulangan R_p qarshilikni oshirish va u bilan ketma-ket ulangan R_k qarshilikni kamaytirish imkonini beruvchi monokristall va polikristall yarim-o'tkazgich hamda geterostrukturalar yaratish texnologiyasini rivojlantirishdek murakkab ilmiy muammoni hal qilish vositasida amalga oshirilishi mumkin. Nazariy hisoblash natijalariga ko'ra, erishish mumkin bo'lgan maksimal samaradorlik 16 foizga teng.

Xulosa.

Mazkur maqolada fotovoltaikaviy samara hisobidan ishlovchi foto-elektr o'zgartirgichlarni tavsiflovchi tok va kuchlanishlar tadqiq etildi. Shuningdek F.E.Yu.K ning samaradorligini oshirish muammosini hal etish yo'lidagi texnologik va nazariy qiyinchiliklar ko'rsatib berildi.

Tabiiyki , istiqbolli F.E.Yu.K ishlab chiqish imkonini beruvchi moddalar (yoki kristallar) toifasiga eng avvalo mumtoz fotovoltaik element-kremniy monokristalini kremniylash lozim. Biroq uni ishlab chiqarish texnologik jihatdan murakkab hamda qimmat.

Shuning uchun so'ngi vaqtlarda ularning o'rniga nisbatan arzonroq hamda ishlab chiqarish oddiyroq bo'lgan amorf kremniy (a -Si:H), arsenid galliy (GaAs), telurid kadmiy (CdTe), shuningdek, $Cu(In,Ca)(S,Se)_2$ dek murakkab strukturali yupqa qatlamli polikristallar yaratish uchun qizg'in ilmiy - tadqiqotlar olib borilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1.Гременок В.Ф. Солнечные элементы на основе полупроводниковых материалов – Минск изд. Центр БГУ, 222с, (2007)

2. Воробьев Л.Е. и др. Оптические свойства наноструктур – учебн. СПб Наука, 188с, (2001)
3. Шик Ф.Я. и др. Физика низкоразмерных систем - СПб Наука, 160с, (2001)
4. Борисенко С.И. Физика полупроводниковых наноструктур - изд Томского пол унив, 115с (2010).
5. Jumayev M.R., Arabov J.O., Sattorova G.H., Tursunov A. N. Kristallardagi noxizig'iy akustik effektlar. // Involta Scientific Journal, 1(7). 2022/6/4. 3-8.
6. Arabov J.O., Yodgorova G.T. Fizika fanidan masalalar yechishda kompyuter texnologiyalaridan foydalanish. // Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities, Том 11 № 3. 78-81
7. Arabov J.O., Qosimov F.T. Hozirgi zamon fan va texnikasining rivojida yarimo'tkazgichlarning o'rni. // Involta Scientific Journal, 1(7). 2023/4/1. 134-138.
8. Arabov J.O., Fayziyeva X. A. General considerations on the methodology for solving problems in physics // Gospodarka i Innowacje (2022) №22, С 619-623.
9. Arabov J.O., Sattorova G.H. Technique For Solving Problems in Mechanic // Central Asian Journal Of Mathematical Theory And Computer Sciences (2021) №2 (10),pp 37-42